

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://notariat.ru/ru-ru/news/komfortno-i-bez-suda-brachno-semejnye-voprosy-pomozhet-reshit-notarius>

5. Рысева А.И. Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений супругов / А.И. Рысева // Молодой учёный. – 2017. – № 50. – С. 318-321.

6. Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов: научно-практическое пособие / Е.А. Чефранова. – М. 2014. – С. 116-119.

7. Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве: Дне... канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 12-14.

8. Самсонова И.В. Раздел имущества супругов: практическое пособие / И.В. Самсонова. – М., 2014. – С. 215-218.

9. Трофимова Г.А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования имущественных отношений супругов / Г.А. Трофимова // Нотариус. – 2014. – № 1. – С. 14-18.

УДК 342.5

DOI

МИРОВОЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА

Матюшайтись Н.В.,

канд. юрид. наук,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению правовой природы института омбудсмента, исследованию проблем его становления и развития в мире. Определяются различные подходы к классификации современных моделей этого правозащитного органа, освещаются их индивидуальные черты и признаки, специфика организации института и его деятельность по обеспечению прав человека.

Ключевые слова: *институт омбудсмента, мировые модели института омбудсмента, уполномоченный по правам человека*

WORLD EXPERIENCE OF ACTIVITY INSTITUTE OF THE OMBUDSMAN

Matyushaitis N.,

*PhD in Law, associate professor of the
department of administrative law*

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article is devoted to the consideration of legal nature of the institution of ombudsman, study of the problems of its formation and development in the world. Different approaches to the classification of modern models of this human rights institution are outlined, their individual traits and characteristics, specific features of organization of institution and its activity for ensuring human rights are highlighted.

Keywords: ombudsman's institution, world models of ombudsman's institution, human rights commissioner

Актуальность статьи обусловлена теоретической и практической значимостью вопросов о природе омбудсмана на примере зарубежного опыта, месте данного института внесудебной защиты прав и свобод человека и гражданина в системе конституционного механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, и перспективах его развития.

Постановка задачи. Институт омбудсмана имеет скандинавское происхождение и сформировался в рамках европейской правовой традиции. Впервые он был создан в Швеции в начале XIX ст., когда в Конституции Швеции в 1809 году была введена должность омбудсмана юстиции. Позже этот институт был создан в Финляндии, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Великой Британии и др. Вслед за этими странами институт омбудсмана появился и в Восточной Европе, странах Балтии. В Литве он был создан в 1992 году, в Грузии и Латвии - в 1996 году. В разных странах омбудсмен имеет разные названия, но, по существу, занимается одним - защитой прав и свобод человека от произвола и злоупотребления властью со стороны чиновников [1, с. 98]. На протяжении XX ст. институт омбудсмана получил законодательное и общественное признание в государствах с разными формами правления - конституционных монархиях, президентских и парламентских республиках. Если в

1983 году он существовал в 21 стране, то в 1997 году - уже в 87 странах, а летом 2004 году – в 122 странах мира [2; 3].

Учитывая это, для каждого конкретного государства характерна своя национальная схема построения этого института. Как свидетельствует практика, сегодня фактически нет государств, которые бы закрепляли тождественный правовой статус института омбудсмана, а потому изучение разных мировых моделей его деятельности представляет значительный интерес.

Анализ последних исследований и публикаций. Институт омбудсмана является относительно новым институтом, который подвергается постоянным изменениям. Основные вопросы функционирования института омбудсмана в сфере гарантий прав и свобод прав человека были предметом исследования в ряде работ отечественных и зарубежных ученых, в частности Е. Радюшиной, О.В. Левина, В.В. Бойцовой, Д.Ю. Самойлова и др.

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей функционирования института омбудсмана в зарубежных странах и определение основных мировых моделей данного института.

Изложение основного материала исследования. Международный институт омбудсмана дает такое определение омбудсмана: «это должностное лицо, которое назначается парламентом или главой государства с согласия парламента, и призванное защищать граждан от злоупотребления властью, совершения ошибок, безответственности со стороны органов государственной власти и должностных лиц, повысить прозрачность их действий и предотвратить принятие несправедливых решений, которые бы могли ограничить права граждан» [3].

Слово «омбудсмен» происходит от древнешведского «ombud» и означает «представитель», или «лицо, которое пользуется доверием и которое представляет интересы других лиц» [1, с. 45-46]. Сегодня этот термин стал родовым понятием для определения института, который непосредственно занимается защитой прав и законных интересов человека, связанных с отношениями с органами исполнительной власти и управления.

В научных источниках можно встретить немало дефиниций этого института. Четкое определение и толкование понятия омбудсмана усложнено ввиду недостаточного его исследования и наличия разнообразных его моделей в разных государствах мира.

Так, советская юридическая наука долгий период давала расширенное толкование понятия омбудсмен: «это должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля за деятельностью правительств, учреждений» [4, с. 938]. Хотя следует отметить, что составители Великой советской энциклопедии старались уже достаточно полно раскрыть сущность этого института, осветив тождество деятельности аналогичных должностных лиц, не смотря на отличие в их названиях, тенденции к специализации данного института по определенным сферам управления. Они обратили внимание и на тот факт, что в большинстве стран омбудсмен действует формально от имени парламента по инициативе физических или юридических лиц, которые обращаются к нему. Также авторы энциклопедии отмечали такое отличие омбудсменовских систем, как то, что в одних странах омбудсмены избираются парламентом, в других – назначаются главой государства, а также то, что проверяя действия должностных лиц государственного аппарата, омбудсмен иногда не имеет права отменять их решения, а только может давать соответствующие рекомендации относительно устранения нарушений [5, с. 392].

Для каждого конкретного государства характерна своя национальная схема построения этого института. Как мы уже отмечали ранее, сегодня фактически нет государств, которые бы закрепляли тождественный правовой статус омбудсмена. Но наиболее распространенной из них является так называемая классическая, или сильная, модель омбудсмена, впервые введенная в Швеции в начале XIX ст.

Тем не менее в научной литературе исследователи института омбудсмена приводят в пример многочисленные его модели. Некоторые ученые выделяют лишь шведскую и английскую модели, другие – шведскую, английскую и французскую. Другие исследователи говорят о моделях института омбудсмена в странах с англосаксонской и континентальной системами права или выделяют скандинавскую, континентально-европейскую и англо-американскую модели [6, с. 67]. Отмеченные модели не в полной мере раскрывают все разнообразие мировых схем этого правозащитного института.

В целом, в мировой практике известны три функциональные модели института омбудсмена, которые различаются его местом в

системе государственной власти, порядком назначения, подотчетностью, объемом полномочий:

1) исполнительный омбудсмен входит в систему органов исполнительной власти и, как правило, назначается президентом или правительством и, соответственно, подконтрольный и подотчетный им. Данный вариант достаточно редко встречается, в наиболее чистом виде представлен во Франции (медиатор) и назначается Советом министров. Достаточно похожий институт действует и в отдельных штатах США и Казахстане.

2) независимый омбудсмен в классической системе разделения власти представляет собой специфическую ветвь власти, уровень которой отвечает уровню законодательной, исполнительной и судебной власти, но не зависит от них. При этом он может назначаться президентом или парламентом, но после назначения не подчиняется этому органу. Такая модель омбудсмена существует в Нидерландах, Португалии (Проведор юстиции) и Намибии.

3) парламентский омбудсмен назначается (или избирается) парламентом и подотчетный ему, то есть институт находится в системе законодательной ветви власти. Омбудсмен выступает в роли органа парламента, при этом в случае отсутствия широких полномочий, соответственно, попадает в определенную зависимость от парламента. Основной функцией классического парламентского омбудсмена является контроль над деятельностью администрации и ее должностных лиц (в отличие от двух других моделей, где такой контроль распространяется как на исполнительную, так и на законодательную власть). Данная модель действует в Швеции, Финляндии, Германии и др. [6, с. 99].

Парламентская модель является наиболее распространенной в мире. Это объясняется историческими предпосылками, поскольку институт омбудсмена сначала возник как орган парламентского контроля над администрацией. Его появление стало результатом борьбы парламента за права и свободы человека и гражданина, провозглашенные Конституцией. Значительное количество исследователей считает, что парламентская модель является наиболее целесообразной, поскольку основные нарушения прав граждан появляются как раз в процессе взаимоотношений с исполнительными органами государственной власти и должностными лицами [7, с. 112].

Во многих странах существует уже двух- или трехуровневая система институтов омбудсмена – национальный, региональный и местный омбудсмены, которые не связаны между собой иерархическим подчинением.

Региональные омбудсмены действуют в Великобритании, Франции, ФРГ, Канаде, Швейцарии, Бельгии, США, Индии, Италии и в некоторых других государствах. Все они отличаются по своему статусу друг от друга, что связано с действующими правовыми системами стран, их правовыми традициями, менталитетом народа и пр. [1, с. 269].

Что касается местных омбудсменов, то эксперименты по их введению начались в 60-70 годах XX века в США. Первым был округ Нассау города Нью-Йорк, где 31 мая 1966 года руководитель исполнительной власти округа назначил омбудсмена (публичного защитника), в обязанности которого входило защищать общественность и отдельных граждан от неэффективного, плохого управления, грубости чиновников, других недостатков управления. В настоящее время местные омбудсмены действуют в США, в округах Дейтон-Монтгомери (штат Огайо) и Сиэтл-Кинг (штат Вашингтон).

Местный омбудсмен на уровне города введен также в Швейцарии, в Цюрихе. Омбудсмен Цюриха избирается муниципальным советом (законодательный орган города) сроком на четыре года с правом переизбрания. Он полностью независим как от муниципального совета, так и от исполнительного органа городской власти [1, с. 283-284].

Все популярнее становится идея создания институтов омбудсмена и на наднациональном уровне. Так, в соответствии с Маастрихтским договором с 1993 года в Европейском Союзе действует Европейский уполномоченный по правам человека, или так называемый Европейский омбудсмен, уполномоченный принимать жалобы от граждан Союза, физических или юридических лиц, резидентов государств-членов относительно неудовлетворительной деятельности институтов или учреждений Союза. В этом же году начал свою деятельность и Комиссар по правам человека ООН, позже – в 1999 году – была введена должность Комиссара по правам человека Совета Европы.

Кроме этого, ряд зарубежных стран имеет положительный опыт создания института специализированных омбудсменов в

сферах, которые наиболее подвержены массовым нарушениям прав человека, например, прав детей, военнослужащих, беженцев и вынужденных переселенцев, по контролю за деятельностью правоохранительных органов, пенитенциарными учреждениями.

В разных странах сфера компетенции омбудсмана является разной. В некоторых странах надзорные функции омбудсмана распространяются на деятельность судебных органов, пенитенциарных учреждений, муниципальных органов, психиатрических больниц и пр. Во многих странах сфера деятельности омбудсмана распространяется и на местную администрацию.

Обычно судебная власть находится вне компетенции омбудсменов. Однако Швеция и Финляндия, которые являются яркими представителями данной модели, на своем опыте показывают положительные аспекты парламентского контроля за судебной властью, который и сегодня в этих странах осуществляют омбудсмены.

Омбудсмены некоторых стран имеют право от имени заявителя обратиться в прокуратуру или в суд, участвовать в процессе. Например, в Польше уполномоченный по правам человека, как и прокурор, имеет право вносить протесты, но только в том случае, если жалоба подавалась на имя Генерального прокурора и осталась без рассмотрения [3].

Рядом с разной сферой компетенции омбудсменов, их полномочия также имеют значительные отличия. Омбудсмены многих стран наделены правом действовать по собственной инициативе, без заявления о нарушении. Шведский омбудсмен в некоторых случаях прибегает к подобным инспекциям. Омбудсмены Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Канады, Австралии, США такую практику используют реже.

Важной и распространенной формой деятельности омбудсмана во многих странах является право законодательной инициативы. Во Франции медиатор имеет право предлагать внесение поправок к текстам действующих законодательных и административных актов, а в штате Гавайи (США) «рекомендации» омбудсмана имеют чрезвычайное значение, с помощью чего он может предлагать не только исправление конкретного решения, но и изменение нормы, которая лежит в основе неправомерных действий.

Кроме того, в некоторых странах омбудсмен наделен правом подавать жалобы в Конституционный суд и тем самым способствовать обеспечению конституционной законности в сфере прав человека (Испания, Австрия, Португалия и др.).

Омбудсмены разных стран наделены многими гарантиями выполнения своих рекомендаций. Омбудсмен юстиции Швеции, французский медиатор имеют право наложить штраф на государственных служащих, которые отказываются предоставить определенную информацию, возбудить относительно данных лиц дисциплинарное производство. Медиатор во Франции имеет право давать указание конкретному органу или должностному лицу исполнить судебное решение в установленный им срок. В США омбудсмен штата взыскивает штраф в размере 1000 долларов с тех, кто отказывается ему в содействии.

Кроме того, в Швеции, во Франции, в Испании, Великой Британии, Австралии предусмотрена уголовная ответственность за игнорирование, обструкцию деятельности омбудсмена [3]. Публичность ежегодных и специальных докладов также является важным "рычагом влияния" омбудсменов (Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Франция, Израиль, Португалия, Испания и др.).

Международная практика показывает, что институт омбудсмена не подменяет деятельность уже укоренившихся институтов (суд, прокуратура, органы юстиции и пр.). Сферы деятельности этих организаций не пересекаются, а лишь гармонично дополняют друг друга.

Необходимым условием деятельности омбудсмена является его политическая нейтральность. Отсутствие политической принадлежности омбудсмена является обязательным избирательным цензом во всех странах мира независимо от конкретной модели.

В законодательстве ряда стран закреплено, что омбудсмен не только рассматривает дело с точки зрения соответствия закону решений и действий органов власти, но и выносит решения, основываясь на принципах гуманизма и справедливости.

Рекомендации омбудсмена высоко оцениваются во всех государствах, потому что они являются результатом социального анализа функционирования системы государственного управления. Деятельность омбудсмена в любом государстве имеет широкий общественный резонанс.

Омбудсмен через средства массовой информации обнаруживает выявленные нарушения в работе органов государственного управления, тем самым используя их как рычаги влияния на соответствующие органы с целью возобновления нарушенных прав граждан. В этом проявляется информационно-воспитательная функция института. Гласность и открытость как принцип деятельности омбудсмана - это один из показателей демократичности этого института.

Принцип доступности омбудсмана для граждан, разнообразных органов, организаций, учреждений и должностных лиц является также важным принципом деятельности омбудсмана. Жалобы, которые направляются омбудсмену, не облагаются государственной пошлиной. Гарантирование права каждому гражданину беспрепятственно обратиться к омбудсмену за защитой своих прав и свобод является подтверждением его правозащитной роли.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проблема прав человека в современном праве вышла за национальные рамки, приобрела глобальный характер, а приоритет прав человека в системе социальных ценностей закреплен во всех универсальных правовых документах современности. Глобализация вопроса создания более эффективных правозащитных институтов внутреннего характера служила толчком для укрепления института омбудсмана в правовых демократических странах. Большая распространенность института омбудсмана свидетельствует о том, что данный институт проявил гибкость и способность к адаптации, способность «вписываться» в разные правовые системы.

По результатам сравнения мирового опыта функционирования института омбудсмана можно сделать вывод об отсутствии единой модели института омбудсмана в зарубежных странах, но необходимо отметить, что среди многообразия правовых атрибутов есть общие специфические черты единого института. Невзирая на особенности организации деятельности этого института в каждой из государств, основным заданием деятельности омбудсмана является содействие обеспечению прав человека и повышение эффективности деятельности органов государственной власти, их должностных

лиц, что определяет его сущность как системного компонента среди гарантий соблюдения прав и свобод.

Список использованных источников

1. Радюшина Е. Институт омбудсмена: зарубежный опыт / Е. Радюшина // - СПб., 2007. – 315 с.

2. Linda C. Reif. Introduction. – In the International Ombudsman Anthology. Selected Writing from the International Ombudsman Institute. The Hague : Kluwer Law International, 1999. P. 22-38.

3. International Ombudsman Institute. URL: <http://www.theioi.org/>

4. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия. – 1989. – 1632 с.

5. Большая Советская энциклопедия. – 2-е изд.: В 30 т. / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия. – 1974. – Т. 18. – 631 с.

6. Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. - М.: Издательство БЕК, 2006. – 378 с.

7. Самойлов Д.Ю. Институт омбудсмена: зарубежный опыт / Д.Ю. Самойлов // - М., 2015. – 456 с.

УДК 347.918

DOI

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мельниченко Ю.С.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Конакова А.Д.,

*магистрант кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*